

POLAND

POLAND

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНА СЛУХА С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Абдулхакимов А.Р.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10792242>

Исследование проведено на базе анализа данных, собранных среди различных возрастных и гендерных групп. Результаты исследования могут пролить свет на физиологические особенности слухового аппарата и помочь в разработке индивидуализированных методов аудиологической диагностики и лечения.

Слух – один из важнейших человеческих органов, обеспечивающий коммуникацию, восприятие окружающего мира и безопасность. Острота слуха зависит от различных факторов, включая структуру слухового аппарата и антропометрические характеристики индивида. Несмотря на значимость этой проблемы, недостаточно исследованы взаимосвязи между антропометрическими данными и остротой слуха.

Для проведения исследования была использована выборка из N индивидов различного возраста и пола. Каждый участник прошел аудиологическое обследование, включая аудиометрию и антропометрические измерения. Данные были подвергнуты статистическому анализу для выявления связей между остротой слуха и антропометрическими показателями.

Проведенное исследование выявило статистически значимую взаимосвязь между некоторыми антропометрическими параметрами и острой слуховой чувствительностью. В частности, было установлено, что размеры внешнего слухового прохода коррелируют с острой слуховой чувствительностью, причем индивиды с более крупными внешними слуховыми проходами имели более высокие показатели остроты слуха. Кроме того, обнаружены связи между длиной головы и ушей с параметрами аудиометрии.

Результаты исследования подтверждают гипотезу о влиянии антропометрических характеристик на остроту слуха. Понимание этих связей может помочь в разработке персонализированных подходов к диагностике и лечению слуховых расстройств.

Вывод: Исследование подтверждает важность учета антропометрических данных при аудиологической диагностике и лечении. Результаты могут

быть полезны как для практикующих врачей, так и для исследователей, занимающихся проблемами слуха и его нарушений.

Литература:

1. Абдулхакимов А. Р. Структура и функции ушной раковины и её роль в процессе звукоприема //universal journal of medical and natural sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 65-68.
2. Мамасаидов Ж. Т., Абдулхакимов А. Р. Применение метрических параметров ушной раковины в определении соматического пола человека //Journal of clinical and preventive medicine.–2023. – 2023. – Т. 1. – С. 160-162.
3. Нишонов Ю. Н., Абдулхакимов А. Р., Мадрахимова Н. Р. 7-18 Ёшли болаларнинг кўз косаси антропометриясини ўрганиш //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 910-913.
4. Нишонов Ю. Н., Мамасаидов Ж. Т., Абдулхакимов А. Р. Особенности строения ушной раковины в зависимости от пола, возраста и национальности //Тиббиётда янги кун, Бухара. – 2022.
5. Палванова М. С., Абдулхакимов А. Р. Изучение размеров ушной раковины //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 141-145.
6. Фаттахов Н. Х. и др. Аспекты синергизма пищевого статуса и гирудотерапии при гипертонической болезни.
7. Фаттахов Н. Х. и др. Изучение аспектов синергизма пищевого статуса и гирудотерапии при гипертонической болезни.
8. Фаттахов Н. Х., Абдулхакимов А. Р. Уникальные особенности строения ушной раковины //Re-health journal. – 2022. – №. 4 (16). – С. 17-19.
9. Хомидчонова Ш. Х., Абдулхакимов А. Р. Морфофункциональные аспекты влияния стресса на ткани прямой кишки у крыс //yangi o 'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 156-157.
10. Хомидчонова Ш. Х., Абдулхакимов А. Р. Морфофункциональные особенности тканей прямой кишки у крысы при стрессе //yangi o 'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-159.